

**ASSÉDIO MORAL E PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR
– DO EMPODERAMENTO AO EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES
LABORAIS**

**MORAL HARASSMENT AND EMPLOYER'S DIRECTIVE
POWER – FROM EMPOWERMENT TO BALANCE IN
LABOR RELATIONS**

Carolina Monteiro Bonelli Borges¹
Gilvânia Saraiva Ribeiro²
Rebecca Coutinho Nery Dantas Monteiro³

Resumo

Este artigo tem por objeto a análise da discussão relacionada ao assédio moral e a necessidade de empoderamento hierárquico dos ocupantes de cargos de gestão, notadamente quanto as suas obrigações enquanto gestores e limites de atuação quando das exigências inerentes, tudo no sentido de evitar que suas atitudes de exigências no cotidiano do serviço, diretamente relacionadas a dinâmica das relações de trabalho, possam ser equivocadamente compreendidas como assediadoras. Imperiosa a análise dos conceitos das situações que evidenciem assédio moral, bem como do poder diretivo do empregador, sua atuação necessária e limites legais e éticos diretamente relacionados. Necessária a efetivação do entendimento de que implementar cobranças é inerente às relações de trabalho.

Palavras-chave: Assédio Moral; Poder Diretivo; Equilíbrio das relações.

¹Graduada pela Universidade Católica do Salvador. Especialista em Direito Privado pela Universidade Potiguar e em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente exerce a função de Chefe da Unidade Jurídica de Apoio à Rede, 2ª Região, CONJUR/Ebserh.

²Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí (2005). Possui pós-graduação em Direito Ambiental e Urbanístico e em Direito Público. Professora Substituta de Direito Público e Privado da Universidade Estadual do Maranhão (2011). Advogada da EBSEH. Chefe da Divisão Jurídica Trabalhista Regional 1 da EBSEH.

³Graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (2010). Possui pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, em Direito Público e em Processo Civil. Advogada da EBSEH. Chefe da Divisão Jurídica Trabalhista Regional 2 na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Abstract

This article aims to analyze the discussion related to moral harassment and the need for hierarchical empowerment of those occupying management positions, notably regarding their obligations as managers and limits of action when faced with the inherent demands, all with the aim of preventing their attitudes demands in daily work, directly related to the dynamics of work relationships, may be mistakenly understood as harassing. It is imperative to analyze the concepts of situations that demonstrate moral harassment, as well as the employer's directive power, its necessary action and directly related legal and ethical limits. It is necessary to implement the understanding that implementing charges is inherent to work relationships.

Keywords: Moral Harassment; Managerial Authority; Balance in Employment Relations.

1 INTRODUÇÃO

O fenômeno do assédio moral tem alcançado significativa relevância nas discussões jurídicas trabalhistas contemporâneas, especialmente no contexto das empresas públicas e instituições que prestam serviços essenciais à população.

A evolução da compreensão sobre direitos fundamentais e dignidade no ambiente de trabalho, bem como a sua melhor divulgação, trouxe à tona práticas anteriormente naturalizadas, mas que hoje são reconhecidas como nocivas ao bem-estar psicossocial dos trabalhadores.

É sabido que é inerente à empresa a identificação e controle dos riscos que cercam a gestão dos recursos nela investidos, bem como a busca por resultados e a implementação de cobranças nas relações laborais. No entanto, a humilhação, exposição e perseguição de seus empregos não, e, de outro modo, são condutas veementemente combatidas.

O ponto nevrálgico, a bem da verdade, é tentar identificar e estabelecer limites ao poder do empregador a fim de que atitudes cotidianas de exigências, relacionadas à dinâmica das relações de trabalho, não possam ser equivocadamente compreendidas como assediadoras.

A análise desenvolvida ao longo deste estudo buscará evidenciar a complexidade do fenômeno do assédio moral no ambiente

de trabalho e a necessidade de uma abordagem multifacetada para seu enfrentamento.

Os desafios que se apresentam para o futuro incluem o constante aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção e combate ao assédio moral e, de forma concomitante, a necessidade de capacitação continuada dos gestores e empregados, além do desenvolvimento de instrumentos cada vez mais eficazes de proteção às vítimas.

Imperioso ainda reconhecer que o combate ao assédio moral transcende a mera aplicação de normas e procedimentos, exigindo uma verdadeira transformação cultural no ambiente de trabalho.

Essa transformação somente será possível através do comprometimento contínuo das instituições e de todos os atores envolvidos nas relações laborais com a promoção de um ambiente de trabalho pautado no respeito mútuo e na dignidade da pessoa humana.

2 METOLOGIA

Como registrado alhures, o ponto nevrálgico do presente estudo está direcionado na busca por tentar identificar e estabelecer limites ao poder do empregador a fim de que atitudes cotidianas de exigências relacionadas à dinâmica das relações de trabalho não sejam equivocadamente compreendidas como assediadoras.

Para tanto, buscou-se abordagem normativa e doutrinária acerca do tema, notadamente com a interpretação, análise e aplicação de normas, bem como identificação de princípios subjacentes, e a proposição de como as ações ou fenômenos devem ser guiados por essas normas.

Também se fez necessária a análise doutrinária acerca do tema, notadamente buscando interpretações de autores renomados na dinâmica do direito do trabalho.

Também é de se destacar o trabalho de observação cotidiana das dinâmicas visualizadas nas unidades hospitalares da Ebserh que serviram de norteador para o desenvolvimento do trabalho.

3 PODER DIRETIVO

Nos termos do art. 2º da CLT, o empregador, assumindo os riscos da sua atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Assim, extrai-se desse dispositivo legal que o

empregador tem o poder de dirigir a forma de prestação de serviço de seus empregados.

Para tanto, emergem do contrato de trabalho celebrado prerrogativas a fim de que o empregador garanta o bom funcionamento de sua empresa. Na verdade, deste vínculo jurídico de natureza contratual se origina uma série de direitos e obrigações para ambas as partes: empregado e empregador.

Para Maurício Godinho Delgado “o poder empregatício é o conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e tendencialmente concentradas na figura do empregador, para exercício no contexto da relação de emprego. Pode ser conceituado, ainda, como o conjunto de prerrogativas com respeito à direção, regulamentação, fiscalização e disciplinamento da economia interna à empresa e correspondente prestação de serviços.”⁴

De uma forma geral, a doutrina chama o poder empregatício de poder diretivo do empregador, com seus desdobramentos em poder de organização, regulamentação, controle ou fiscalização, além de disciplinar, apesar de não haver definição expressa em nossa legislação sobre as divisões desse poder.

O poder de direção pode ser entendido como as prerrogativas que têm origem na própria Constituição, especialmente no princípio da livre iniciativa. Esse poder confere ao empregador o direito de organizar sua empresa de forma autônoma, desde a concepção inicial do empreendimento até a consolidação do negócio em todas as suas etapas.

O poder regulamentar refere-se à criação de orientações ou regras exclusivamente no âmbito do empreendimento patronal, como regulamentos internos, normas procedimentais e fluxos empresariais.

Ele garante, portanto, que o empregador ordene a vida interna da empresa, cabendo observância pelos empregados, desde que não sejam ordens manifestamente ilegais. São, pois, os regramentos estabelecidos para funcionamento da instituição.

O poder fiscalizatório confere ao empregador o direito de acompanhar continuamente a execução do trabalho a fim de verificar se as tarefas estão sendo realizadas conforme o estipulado no contrato e se atendem aos objetivos estabelecidos pela empresa.

⁴Delgado, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 6a. Edição. São Paulo: Ltr, 2006, p. 631.

Por sua vez, o poder disciplinar permite ao empregador aplicar sanções aos empregados que venham a descumprir as obrigações estabelecidas no contrato de trabalho.

Imperioso o registro de que, no caso das empresas estatais, que integram a Administração Pública Indireta, o poder disciplinar se transforma em um efetivo dever de apurar, por imposição de princípios norteadores da conduta administrativa, como o da impessoalidade e da supremacia do interesse público.

Assim, na relação jurídica de emprego, o empregador tem a prerrogativa de planejar ou organizar, dirigir, regulamentar e controlar o seu negócio no âmbito do espaço empresarial e do outro lado, o empregado, que se compromete a executar a sua atividade laboral de acordo com as disposições do contrato e determinações estabelecidas pelo contratante.

No entanto, esse poder conferido ao empregador não é absoluto.

É no exercício desse poder de controle que podem ocorrer situações caracterizadoras de abusos e violações aos direitos do trabalhador, ferindo os princípios garantidos pela Constituição Federal.

A implementação do poder diretivo, seja ele no sentido do cumprimento de metas e compromissos estabelecidos, bem como quanto aos atos fiscalizatórios, devem inequivocamente respeitar a liberdade e a dignidade do trabalhador, sendo esses os parâmetros fundamentais para sua aplicação correta e justa.

Nesse contexto, há um debate tanto na doutrina quanto na jurisprudência sobre qual é o limite exato do empregador ao monitorar e exigir resultados das atividades de seus empregados.

Observa-se que as condições estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, como a inviolabilidade dos direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, a proibição de tratamentos desumanos, e a proteção à honra, imagem, vida privada e intimidade, juntamente com a garantia de indenização por danos materiais ou morais, impõem limites significativos à atuação fiscalizatória do empregador.

Há que se equilibrar, pois, as exigências inerentes as relações laborais, como o efetivo e necessário respeito à dignidade da pessoa humana, sentido amplo, de todos os trabalhadores.

Dessa forma, existem, sim, restrições ao poder fiscalizatório da empresa, as quais devem ser compreendidas de maneira cuidadosa

pelos gestores, a fim de exercerem o controle sem a prática de condutas com excessos e/ou abusos.

Em paralelo, mister ressaltar que não é razoável que, individualmente, se permita que o empregado requeira o afastamento de seus superiores, sob pena de inverter a hierarquia administrativa e de ameaçar o poder diretivo do empregador.

Admitir tal pleito limitaria a liberdade de gestão do empregador, desde que atue dentro da legalidade, óbvio, bastando que um de seus empregados se desagrade de alguma ordem para que busque a Justiça e desorganize a empresa como um todo.

O uso imoderado dessas prerrogativas, que pode comprometer a dignidade do empregado, certamente resultará em insatisfações no ambiente de trabalho e trará consequências negativas para o empregador.

Caso esse limite seja ultrapassado, existe o risco de passivo trabalhista, com o trabalhador podendo reivindicar indenização contra a empresa, bem como a caracterização de condutas assediadoras.

4 ASSÉDIO MORAL: CARACTERIZAÇÃO

Anteriormente, situações hoje caracterizadas como assediadoras não eram tratadas ou simplesmente se fechavam os olhos para as realidades vivenciadas

Com o passar do tempo, o tema ganhou relevante destaque no âmbito das instituições, passando a ter protagonismo no sentido de controle e repressão a todas as situações e condutas que pudessem caracterizar assédio moral, bem como a efetiva punibilidade para aqueles confirmados como assediadores, após regular apuração.

O acesso à informação acerca do tema foi ampliado e as pessoas passaram a compreender que condutas anteriormente acolhidas, deveriam ser combatidos, notadamente por seu caráter opressor e por estarem em descompasso com os direitos que protegem as relações trabalhistas.

Todavia, em paralelo ao crescimento da compreensão do que seriam condutas assediadoras e a não aceitabilidade delas nos ambientes de trabalho, começaram também a surgir interpretações equivocadas quanto à caracterização do instituto e começaram a surgir interpretações equivocadas no sentido de que exigências inerentes ao ambientes de trabalho estariam por caracterizar condutas assediadoras, o que por

vezes gera insegurança para aqueles que assumem funções e cargos de gestão nas mais diversas corporações públicas e privadas.

Deste modo, imperioso que se avance na conceituação do que caracteriza de fato assédio moral, com ampla divulgação e criação de efetiva cultura organizacional de combate a todas as formas de assédio, o que certamente demandará intensa capacitação de todos os envolvidos, a fim de que se concretize, dia após dia, um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, respeitoso e produtivo.

De forma sintética é de se caracterizar assédio moral por meio da prática de atos recorrentes causando a exposição de pessoas a circunstâncias humilhantes e constrangedoras, dentro do seu ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, pontue-se, dentro do exercício de suas atividades.

Registre-se, por pertinente, que a reiteração é uma característica necessária quando da qualificação de conduta como assediadora, sendo comportamento contumaz que acarreta danos à dignidade e à integridade de determinado indivíduo, ou mesmo grupo de indivíduos, com danos à saúde e prejudicando significativamente todo o ambiente de trabalho.

Não há que se confundir, pois, situações de conflito e/ou de exigências cotidianas com posturas assediadoras.

O assédio moral, mesmo que por vezes velado, tem o sentido de humilhar, reprimir e desestruturar emocionalmente a vida do indivíduo.

Assim, de logo é de se pontuar que cobranças em relação à performance do trabalho realizado, avaliação e monitoramento, exigência de cumprimento das normas da instituição, aumento sazonal do volume de trabalho, uso de tecnologias para controlar frequência e eventuais condições físicas adversas do ambiente de trabalho não caracterizam assédio moral.

O poder diretivo do empregador é inerente a relação de trabalho e imperioso para o regular funcionamento das instituições, notadamente porque traz de forma conjunta a assunção do ônus do funcionamento institucional para ele.

Marie-France Hirigoyen, pioneira nos estudos sobre o tema, define o assédio moral como "*qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de*

uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho" (HIRIGOYEN, 2011, p. 65).

Esta definição encontra eco na jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, que tem reiteradamente reconhecido a necessidade de proteção do trabalhador contra práticas abusivas no ambiente laboral.

No contexto específico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), a preocupação com o tema materializou-se através da implementação de normas específicas para prevenção e combate ao assédio moral.

A Norma Operacional de Controle Disciplinar da Ebserh estabelece diretrizes claras para identificação, apuração e sanção de condutas caracterizadoras de diversas infrações disciplinares e administrativas, notadamente condutas tendentes a caracterização de assédio moral, demonstrando, pois, o compromisso institucional com a preservação de um ambiente de trabalho saudável e respeitoso.

A doutrina fala basicamente nos seguintes tipos de assédio moral: vertical ou descendente, quando praticado por superiores face a seus subordinados; horizontal, quando praticado entre colegas que estão no mesmo patamar hierárquico; misto, quando pode caracterizar ao mesmo tempo o vertical e horizontal e por derradeiro o ascendente, quando o gestor é assediado por subordinados.

Como será melhor tratado na sequência, por vezes o assédio moral ascendente exige esforço maior para comprovação, bem como requer efetivo treinamento e fortalecimento daqueles que venham a ocupar cargos de gestão com relação às suas atribuições e obrigações relacionadas ao poder diretivo.

A caracterização do assédio moral requer, pois, uma análise criteriosa dos elementos que o compõe. Deve apresentar caráter continuado e intencional e, deste modo, atos isolados, ainda que reprováveis, não configuram assédio moral, nada obstante possam caracterizar outras condutas infracionais.

O poder diretivo do empregador, reconhecido no artigo 2º da CLT, manifesta-se através da capacidade de organização, fiscalização e disciplina do trabalho. Imperioso a avaliação cotidiana de que o exercício do poder diretivo, quando pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configura assédio moral.

Configura assédio moral a prática de condutas identificadas no sentido da desqualificação pública do trabalho realizado, isolamento ou

recusa de comunicação, atribuição de apelidos pejorativos, disseminação de rumores ou informações falsas, e estabelecimento de metas impossíveis ou prazos inexecutáveis.

A despeito da não existência de legislação específica que trate no Brasil do tema assédio moral nas relações de trabalho, suas condutas caracterizadoras e implicações, a própria Constituição Federal ao tratar da dignidade da pessoa humana e da proteção das relações laborais já pode nortear os aplicadores do direito acerca do tema.

A Constituição Federal estabelece como fundamento da República a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), princípio que norteia toda a interpretação do ordenamento jurídico brasileiro no que tange às relações de trabalho.

O texto constitucional assegura ainda, em seu artigo 7º, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

A Consolidação das Leis do Trabalho, embora não trate especificamente do assédio moral, fornece instrumentos para sua coibição dessas condutas através do artigo 483, que estabelece as hipóteses de rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador.

A reforma trabalhista, que se deu por meio da Lei 13.467/2017, introduziu na CLT o Título II-A, que trata do dano extrapatrimonial, estabelecendo parâmetros para a reparação de danos de natureza moral no âmbito das relações de trabalho.

No âmbito da Ebserh, como já dito alhures, reconhecendo a estatal a importância do tema, identifica-se marco normativo próprio da leitura da Norma Operacional de Controle Disciplinar, bem como existe a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação estabelecendo diretrizes fundamentais para a prevenção e combate ao assédio moral, determinando a implementação de medidas como: capacitação contínua dos gestores e empregados, estabelecimento de canais de denúncia que garantam o anonimato, criação de comissões específicas para apuração de denúncias, e desenvolvimento de programas de conscientização sobre o tema.

Da leitura do art. 186 do Código Civil que, em síntese, trata das relações interpessoais na sociedade como um todo, é de se identificar que “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito” e, deste modo, ao cometer tal ilicitude, deverá responder pela prática do ato.

A conceituação do que venha a ser assédio moral não é tarefa simples, o que inclusive fora muito bem pontuado por José Osmir Fiorelli e Marcos Julio Olivé Malhadas Jr. na obra *Assédio Moral: Uma Visão Multidisciplinar*:

Este capítulo tem por objetivo clarificar quando determinado comportamento, emitido por uma pessoa ou um grupo de pessoas, pode ser considerado “assédio moral”. **Trata-se de tarefa complexa.** Constatamos, consultando extensa bibliografia, várias interpretações, para as quais **concorrem dois fatores principais:**

- a novidade: embora o assédio moral acompanhe a humanidade desde seus primórdios, sua delimitação é recente e não unânime;
- a generalização: a partir de uma compreensão superficial, passa-se a atribuir essa denominação a diversos tipos de acontecimentos, de maneira inadequada, precipitada, imprudente e, em certos casos, conveniente.

Novidade e generalização contribuem para que a expressão “assédio moral” ganhe conotações indevidas, o que apenas lhe enfraquece o significado e a importância.

(FIORELLI, José O.; JR., Marcos Julio Olivé M.; FIORELLI, Maria R. **Assédio Moral: Uma Visão Multidisciplinar, 2ª edição.** Rio de Janeiro: Atlas, 2015. *E-book*. p.9. ISBN 9788522497898. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522497898/>. Acesso em: 08 out. 2024

A problemática identificada e ora trazida a discussão neste artigo está diretamente relacionada a necessidade de empoderamento hierárquico dos ocupantes de cargo de gestão, notadamente quanto a suas obrigações enquanto gestor e limites de atuação quando das

exigências inerentes, tudo no sentido de evitar que suas atitudes de exigências no cotidiano do serviço, diretamente relacionadas a dinâmica das relações de trabalho, possam ser equivocadamente compreendidas como assediadoras.

Conhecendo seu campo de atuação, normativos que o respaldam enquanto gestor, bem como uma cultura institucional que trate de forma clara as características do assédio moral e a necessidade de combate contínuo, o exercício do seu poder diretivo enquanto gestor fluirá de forma adequada e respeitosa, direcionada à obtenção efetiva dos resultados de trabalho esperados.

Necessário que fique claro para todos os envolvidos na instituição, tanto os que estejam no exercício de cargos de gestão, quanto os empregados subordinados, que implementar cobranças é inerente às relações de trabalho.

Em nenhuma hipótese comportamentos no sentido de humilhação, exposição e/ou perseguição poderão ser aceitos, seja por parte dos gestores, bem como dos subordinados.

Imperioso que os treinamentos sejam constantes no sentido de que aquele de quem se exige o cumprimento das obrigações relacionadas ao cotidiano do trabalho compreenda que o cotidiano laboral precisa fluir, as metas precisam ser estabelecidas e cumpridas, sendo necessário o fortalecimento de todos os papéis e competências daqueles atores que implementam as relações de labor.

5 INSEGURANÇA E LIMITES DO PODER DO EMPREGADOR NOS CARGOS DE GESTÃO – NECESSÁRIO EMPODERAMENTO DE SUAS COMPETÊNCIAS E LIMITES

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou no início de 2024 o O exercício de cargos de chefia não só envolve liderança, mas também requer uma compreensão clara das funções de gestão, incluindo limites e responsabilidades para garantir que a autoridade não seja exercida de forma abusiva.

Para um gestor, a insegurança pode surgir da pressão em atingir metas, da responsabilidade de tomar decisões difíceis e, principalmente, da necessidade de equilibrar firmeza com respeito.

As leis trabalhistas estabelecem limites para o poder do empregador e dos seus representantes, reconhecendo a existência de

uma hierarquia que, no entanto, não confere ao gestor o direito de utilizar práticas vexatórias, humilhantes ou desrespeitosas.

De acordo com o art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que protege o empregado contra situações degradantes, é dever dos empregadores proporcionar um ambiente de trabalho sadio e livre de qualquer tipo de assédio. O exercício de poder disciplinar, ainda que necessário, não pode ser confundido com imposição de pressão psicológica ou moral.

O gestor que entende o conceito de poder moderado é capaz de exercer sua função com responsabilidade, oferecendo devolutivas construtivas e apoio, ao mesmo tempo que preserva o bem-estar dos subordinados.

Por outro lado, a insegurança no exercício desse poder, seja por falta de experiência ou por desconhecimento de técnicas de liderança saudável, pode levar o gestor a adotar práticas abusivas, muitas vezes sem perceber o impacto dessas atitudes.

Não há que se permitir intimidação por parte de qualquer dos envolvidos na relação laboral.

O fortalecimento de uma cultura organizacional fundamentada no respeito mútuo constante no sentido de viabilizar o crescimento e alcance dos objetivos da instituição, deve ser a pedra de toque estabelecida.

A instituição, seja pública ou privada, precisa alcançar seus objetivos. As metas precisam ser implementadas. Para tanto, seja para empregados, seja para gestores, indispensável o pleno e efetivo conhecimento de suas competências e limites, vedada qualquer conduta assediadora.

A Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -, hoje ostenta a característica de ser a maior rede de hospitais públicos do Brasil, hoje tendo sua composição com o órgão da administração central da empresa, bem como 45 Hospitais Universitários Federais (HUFs) espalhados pelas unidades federativas.

Empresa estatal 100% dependente da União, tendo como dever precípua o de prestar serviços de assistência à saúde de forma integral e exclusivamente inseridos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, além da participação direta na formação de estudantes nas mais diversas áreas da assistência à saúde.

Pois bem.

Na administração dessa grande rede de hospitais, é de se destacar que cada uma das unidades possui organograma próprio, com competências específicas distribuídas entre diversos cargos de gestão, exercidos em sua grande maioria por empregados da estatal e/ou servidores cedidos.

Em regra, podemos visualizar uma superintendência que, juntamente com as gerências administrativa, de atenção à saúde e de ensino e pesquisa formam o colegiado executivo do hospital.

Cada uma dessas gerências é dividida em divisões, setores e unidades que exercerão suas atribuições e competências, tudo no sentido do regular e efetivo funcionamento dos hospitais.

E é justamente junto a esses cargos e funções nos hospitais que resta identifica a necessidade de empoderamento daqueles que exercem as figuras de chefia, notadamente no sentido de que reste claro quais suas obrigações e limites de atuação.

É neste cenário que o gestor deve exercer o poder que lhe fora atribuído de forma moderada, sendo capaz de exercer sua função com responsabilidade, oferecendo devolutivas construtivas e apoio aos seus subordinados, ao mesmo tempo que preserva o bem-estar daquele coletivo.

Não há que se permitir intimidação e/ou práticas abusivas por parte de qualquer dos envolvidos na relação laboral.

O funcionamento do organograma de um hospital universitário corresponde a uma verdadeira engrenagem, que precisa estar azeitada, preparada, funcionando de forma conjunta, estabelecendo metas a serem cumpridas e observadas, ao tempo que o respeito e fortalecimento de visão de equipe são efetivamente preservados.

O descompasso em qualquer desses integrantes termina por gerar efeito em cascata indireto para os demais, impactando no desempenho das atividades e, em derradeira análise, na prestação do serviço público de saúde a toda uma coletividade, bem como no impacto na formação de profissionais.

Para tanto, aqueles que se colocam à disposição e assumem a função de algum cargo de gestão no âmbito da organização, precisa ter essa visão integrada, consciente de suas atribuições, bem como dos seus limites, tudo em fiel observância aos normativos aplicáveis, bem como respeito efetivo às relações laborais.

A Ebserh, como visto, na qualidade de gestora de vasta rede de hospitais universitários federais, desempenha um papel crucial na saúde pública do Brasil.

No complexo ambiente da gestão hospitalar, onde a eficiência e a humanização do atendimento são pilares a serem observados e preservados, a dinâmica das relações de trabalho assume contornos ainda mais delicados.

Compreender a interação efetiva e necessárias entre o poder diretivo, inerente à estrutura hierárquica, e o assédio moral, uma prática nefasta que mina a saúde e o desempenho daqueles que laboram na instituição, sejam subordinados, sejam também para aqueles que exercem posição de chefia, é imperioso para a construção de um ambiente laboral saudável e produtivo.

O poder diretivo, enquanto prerrogativa da administração para organizar, dirigir e controlar as atividades laborais, é essencial para o funcionamento eficiente de qualquer organização, incluindo a complexa engrenagem de um hospital universitário. Ele se manifesta na definição de funções, na atribuição de tarefas, no estabelecimento de metas e na avaliação de desempenho.

Contudo, a linha tênue que separa o exercício legítimo do poder diretivo de condutas abusivas e assediadoras é por vezes tênue e exige constante vigilância, seja ela externa, por aqueles que fazem a função de controle, seja também e primordialmente, daqueles que atribuem e são atribuídos, que precisam ter uma visão ampla sempre, voltada ao funcionamento regular do todo.

O assédio moral, por sua vez, caracteriza-se pela exposição repetitiva e prolongada a situações humilhantes e vexatórias, praticadas no ambiente de trabalho por superiores hierárquicos, colegas ou subordinados.

Suas manifestações podem ser sutis, como a exclusão e a fofoca, ou explícitas, como críticas excessivas, sobrecarga de trabalho desproporcional e ameaças, como também situações de boicotes de subordinados ao trabalho realizado pela chefia.

No contexto específico da Ebserh, o assédio moral pode se infiltrar nas relações interpessoais entre médicos, enfermeiros, técnicos, gestores e demais profissionais, corroendo o clima organizacional e impactando diretamente a qualidade dos serviços prestados à população.

A relação entre o poder diretivo e o assédio moral na Ebserh reside justamente no potencial de desvirtuamento daquele para a prática deste. Um gestor que extrapola os limites da razoabilidade e do respeito no exercício de suas funções, utilizando o poder hierárquico para humilhar, intimidar ou desvalorizar seus subordinados, cruza a fronteira do poder diretivo legítimo e adentra o campo do assédio moral. Essa conduta abusiva não apenas viola a dignidade do trabalhador, mas também desencadeia uma série de impactos negativos na gestão hospitalar.

Também o subordinado que se insurge de forma equivocada, que insufla os demais colegas de forma inadvertida, tão somente no sentido de inviabilizar o trabalho daquele gestor também termina por minar as relações e deve ser conduta combatida.

O impacto do assédio moral nas instituições, pois, revela-se multifacetado. Em nível individual, os profissionais assediados podem desenvolver quadros de ansiedade, depressão, síndrome de burnout e outras doenças psicossomáticas, levando ao afastamento do trabalho, à queda na produtividade e, em casos extremos, ao abandono da carreira. A rotatividade de pessoal, gerada pelo ambiente de trabalho hostil, acarreta custos adicionais para a instituição com processos de recrutamento e treinamento, além de comprometer a continuidade e a qualidade dos serviços.

No âmbito da gestão hospitalar, o assédio moral mina a colaboração e o trabalho em equipe, essenciais em um ambiente onde a vida e a saúde dos pacientes dependem da articulação eficiente entre diferentes especialidades e setores. A comunicação se torna falha, a confiança é quebrada e o clima organizacional se deteriora, impactando negativamente a motivação, o engajamento e o senso de pertencimento dos profissionais. Consequentemente, a eficiência dos processos, a qualidade do atendimento e a própria imagem da empresa perante a sociedade são comprometidas.

Especialmente no âmbito da Ebserh, no sentido de mitigar os efeitos deletérios do assédio moral e garantir um ambiente de trabalho saudável, imperativo o desenvolvimento e a implementação de políticas internas claras de prevenção e combate ao assédio.

Ademais, é crucial que a cultura organizacional da Ebserh valorize sempre o respeito, a ética e a comunicação aberta, incentivando um ambiente de trabalho colaborativo e livre de qualquer forma de violência psicológica. A gestão hospitalar eficiente e humanizada passa

necessariamente pela promoção do bem-estar de seus profissionais, reconhecendo que um ambiente de trabalho saudável é um pré-requisito para a excelência na prestação de serviços à saúde.

6 MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL E PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE SAUDÁVEL

A prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho passa, inicialmente, pelo entendimento de todos os envolvidos sobre o que é assédio e sobre os impactos dessa prática.

Para aqueles que venham a assumir cargos de chefia, fundamental que a empresa ofereça treinamentos periódicos, focando em técnicas de comunicação assertiva, resolução de conflitos e gestão de equipes.

Esses treinamentos devem promover a segurança do gestor ao exercer o seu poder, ao mesmo tempo em que reitera a importância do respeito e da ética nas relações interpessoais.

As relações humanas precisam ser visualizadas e respeitadas. Os objetivos institucionais por certo precisam ser alcançados, sendo certo que o amplo conhecimento dos atores envolvidos de suas atribuições e vedações conduz para obtenção do equilíbrio daqueles envolvidos no cotidiano laboral.

Não há que se vitimizar ou mesmo vilanizar qualquer dos envolvidos.

Equilíbrio e fortalecimento das relações e constante treinamento e busca de esclarecimentos direcionam a efetiva harmonia no ambiente laboral.

Estabelecer uma política organizacional de tolerância zero ao assédio moral é uma medida que demonstra o compromisso da empresa com um ambiente de trabalho saudável.

Tal política deve envolver a elaboração de um código de conduta claro, onde estejam especificadas as práticas consideradas abusivas e as sanções aplicáveis em caso de violação, sejam elas praticadas por gestores e/ou subordinados.

Para além disso, imperioso que seja fomentado um canal seguro e confidencial para que os envolvidos possam reportar casos de assédio sem medo de represálias.

No âmbito da Ebserh, como destacado alhures, na administração dessa grande rede de hospitais, é de se destacar que cada

uma das unidades possui organograma próprio, com competências específicas distribuídas entre diversos cargos de gestão, exercidos em sua grande maioria por empregados da estatal e/ou servidores cedidos.

Para além disto, a Ebserh vem atuando cada vez mais de forma clara e ostensiva na prevenção e enfrentamento a todas as formas de assédio e de discriminação, sendo exemplo por todos os projetos, o guia constante do endereço: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/agentes-publicos/legislacao-e-normas-de-gestao-de-pessoas/assedio/guia-de-prevencao-e-enfrentamento-a-todas-as-formas-de-assedio-e-discriminacao.pdf>

A estatal ainda mantém canais abertos para recebimento e tratamento de denúncias em casos de condutas assediadoras, a evidenciar postura preventiva e ostensiva da empresa no combate a todas as formas de assédio.

A Ebserh, pois, na qualidade de instituição pública de grande relevância nacional, evidencia estar atenta à complexa dinâmica entre o poder diretivo e o assédio moral, reconhecendo os impactos negativos do assédio na saúde de seus trabalhadores e na qualidade da gestão hospitalar, sendo este o primeiro passo para a construção de um ambiente laboral mais justo, respeitoso e produtivo, em benefício de seus profissionais e da sociedade que dela depende.

A promoção de uma cultura organizacional pautada na ética e no respeito é um investimento fundamental para o fortalecimento da estatal e para a entrega de serviços de saúde de excelência.

7 CONCLUSÃO

Toda conduta que venha a caracterizar assédio moral deve ser combatida de forma efetiva por todos os atores envolvidos nas relações laborais.

O gestor exerce um papel central na construção de uma cultura organizacional pautada no respeito.

O modo como o líder interage com sua equipe pode impactar positivamente a motivação, a produtividade e o bem-estar dos colaboradores. Para que se desenvolva uma liderança positiva, é importante que o gestor compreenda os limites de seu poder e que saiba utilizá-lo de maneira equilibrada, para garantir que sua atuação seja percebida como justa e respeitosa.

A prevenção ao assédio moral passa, necessariamente, pela atuação responsável daqueles que exercem cargos de chefia, que devem atuar respeitando os limites de seu poder, promovendo o bem-estar da equipe e evitando práticas abusivas.

Os gestores, cientes de sua responsabilidade e dos limites legais de seu poder, têm a oportunidade de atuar como promotores de um ambiente saudável, onde a ética e o respeito às diferenças prevaleçam.

Quando a liderança é exercida de forma segura, respeitosa e transparente, a empresa se torna não apenas mais produtiva, mas também um espaço onde os colaboradores se sentem valorizados e protegidos.

As relações humanas precisam ser visualizadas e respeitadas. Os objetivos institucionais por certo precisam ser alcançados, sendo certo que o amplo conhecimento dos atores envolvidos de suas atribuições e vedações conduz para obtenção do equilíbrio daqueles envolvidos no cotidiano laboral. Não há que se vitimizar ou mesmo vilanizar qualquer dos envolvidos.

Equilíbrio e fortalecimento das relações e constante treinamento e busca de esclarecimentos direcionam a efetiva harmonia no ambiente laboral.

A busca por um ambiente de trabalho saudável não é apenas uma obrigação legal, mas também uma condição essencial para o desenvolvimento sustentável e o sucesso organizacional.

É, portanto, papel dos gestores e da empresa como um todo assegurar que o ambiente de trabalho seja um lugar de respeito, livre de assédio, e onde todos possam se desenvolver profissionalmente com segurança e dignidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho: CLT.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República, 2016.

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 6. ed. São Paulo: LTr, 2006.

FIGLIOLI, José O.; FIGLIOLI JR., Marcos Julio Olivé M.; FIGLIOLI, Maria R. Assédio moral: uma visão multidisciplinar. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. E-book.

HIRIGOYEN, Marie-France. Assédio moral – a violência perversa do cotidiano. (S.l): (s.n.), 2011. p. 65.

MACIEL, F. B. M.; CORDEIRO, M. G. L.; GONZAGA, L. L.; LAGUNA, G. G. de C.; SANTOS, H. L. P. C. dos; EVANGELISTA, L. H. P.; et al. Violência ocupacional, processo laboral e saúde mental de profissionais da saúde: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rio de Janeiro, v. 19, n. 46, e3908, 27 jan. 2025.

MARQUES, Rodrigo Coelho; MARTINS FILHO, Euclides Dias; DE PAULA, Guilherme Santos; DOS SANTOS, Rondineli Roberto. Assédio moral nas residências médica e não médica de um hospital de ensino. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 36, n. 3, (s.l.), set. 2012.